

XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ТУРКИСТОН ЎЛКАСИДАГИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ, СИЁСИЙ ВА МАДАНИЙ ҲАЁТ ФОТОГРАФ ОРДЕ НИГОҲИДА

**Inoyatov Jahongir G'opurjonovich
Chirchiq Davlat Pedagogika Instituti
doktaranti (PhD).**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6777056>

XIX аср 80 йиллари охири - 90 йилларнинг бошида Туркистон ўлкасига ҳам илмий фотография йўналиши кириб кела бошлади. Илмий фотографияни кейинги ривожда нафақат Россия империяси фотографлари балки хорижлик мутахассислар ҳам катта роль ўйнади. Ана шундай шахслардан бири француз Ф.Орде ҳисобланиб, XIX асрнинг иккинчи ярмида Туркистон ўлкасидаги ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаётни профессионал фотограф сифатида ёритиб беришга ҳаракат қилди.

Фотограф турли манбаларда турлича исмлар билан аталади: “ОрдэN”, “Ордэ”, “Хордет”, “Ордер”, “Ордэт” кабилар. Бироқ кўплаб коллекционерлар уни машҳур француз фотографи “M. Hordet” ва “W. Ordén” номлари остида танишади.

Таъкидлаш керак, Ф. ОрдэN Туркистон ўлкасида бўлган энг сирли ва тушуниб бўлмайдиган фотографларидан бири эди. Унинг сирлилиги шундаки, Ф. Ордэ бўйича маълумотлар жуда оз. Биз уни фақатгина 1890 ва 1899 йилларда нашр қилинган тўрт жилддан иборат “Ўрта Осиё ва Кавказ” асари орқалигина биламиз. Яна шу нарса маълумки, фотограф 1870-1890 йиллар орасида Ўрта Осиё, Қозоғистон, Тибилиси (Тифлис), Қорачой, Чеченистон, Киев, Полтава, Форс, Афғонистон шунингдек, Боку ҳудудларини кезиб чиққан[1].

Ф. Ордэни нафақат профессионал фотограф балки, халқлар этнографиясини яхши билган олим деб ҳам ҳисоблаш мумкин. Бу жиҳат у томонидан олинган расмларда яққол намоён бўлади.

Фотографнинг тўрт жилддан иборат “Ўрта Осиё ва Кавказ” номли албомидан[2] жой олган расмларни мавзу жиҳатдан бир неча турларга ажратиш мумкин:

- Ўрта Осиё оддий аҳолиси ва уларнинг турмуш тарзини ифода қилган расмлар;
- ҳуқумдорлар ва унинг оила аъзоларига оид расмлар;
- турли иншоат ва бинолар тасвирлари;
- географик объектлар ва жойлар расмлари

Ф. Ордэ ижодининг катта қисмини Ўрта Осиё оддий аҳолиси ва уларнинг турмуш тарзини ифода қилган расмлар ташкил қилади. Хусусан, аҳолининг кундалик меҳнатига оид тасвирларни олиш мумкин. Уларда

1-расм

Ўрта Осиёда яшаётган барча миллат вакиллари (ўзбек, қирғиз, туркман, яҳудий, ҳинд)нинг турмуш тарзини ифода қилган фототасвирлар бор. Муаллиф улар орқали Туркистон аҳолисининг маийший турмуши қандай бўлганлигини кўрсатиб беришга ҳаракат қилган.

Ф. Ордэ ўз саёҳати давомида ҳукумдорлар ва унинг оила аъзолари ҳамда ўлканинг сиёсий элитаси вакиллари тасвирларини ҳам олишга муваффақ бўлган. Улар ичида айниқса Бухоро амири Музафархон, Бухоро амирлигининг эътиборли вакиллари ҳамда ҳарбий вазири, Хива хони Муҳаммад Раҳимхон II Феруз, Хива девонбегиси Матмурод девонбеги ва бошқа шахсларнинг фотосуратлари алоҳида қимматга эга. Бу фотосуратларнинг аҳамияти шундаки, таҳлил қилинаётган даврда Ўрта Осиё давлатлари ҳукумдорлари ва сиёсий доираларнинг кийиниши, турмуши ҳақида тасавурга эга бўлиш мумкин.

2-расм

Туркистон ўлкасидаги географик объектлар ва жойлар, турли иншоат, бинолар тасвирлари ҳам Ф. Ордэ назаридан четда қолмаган. Верний (Алмати)даги Архиерейская кўчасининг 1854 йилдаги ҳолати, губернатор уйи, гимназия биносининг олд кўриниши тасвири, Қаттакўрғондаги Умарбек қўрғони, Марвдаги туркманлар овули, Бухоро шаҳрининг умумий кўриниши, шаҳардаги карвонсарой, яхудийлар ибодатхона (синагога)сининг ички кўриниши, Амударё, Зарафшон дарёлари фототасвирлари, Кўқондаги Муродбек саройи, Андижондаги бозорнинг умумий кўриниши тасвири ва бошқалар шулар жумласидан.

Фотограф Ўрта Осиёдаги турли жойлар, иншоат ва биноларни суратга олар экан асосан катта эътиборини Самарқанд ва Бухоро шаҳарларига қаратади ҳамда уларни бор бўйича кўрсатишга ҳаракат қилган.

3-расм

Хулоса ўрнида айтадиган бўлсак, француз фотографи Ф. ОрдэН ижоди ўзининг мавзу жиҳатидан бойлиги билан алоҳида ажралиб туради. Фотограф Туркистон ўлкасини тасвирга олар экан мана шу масалага алоҳида диққат қаратган. Бу эса бугунги кунда ўлканинг XIX аср иккинчи ярми XX аср бошларидаги тарихини янада чуқур ўрганиш имконини беради.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://azerhistory.com/?p=12248> (мурожаат қилинган сана. 26.04.2022.).
2. Батафсил қаранг. Ф. ОрдэН. Кавказ и Средняя Азия. Т. 1-4. Год издания между 1890 и 1899.